

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CONDUCTA PARENTAL EN LA SITUACIÓN DE INTERACCIÓN PRIVADA ENTRE EL PADRE O LA MADRE Y EL HIJO O LA HIJA (SITUACIÓN 3)

Una vez que las familias han autorizado la participación de su hijo o hija, se establece un calendario para llevar a cabo las sesiones de juego/observación. Para cada sesión se invita a un grupo de 4 niños y niñas para que realicen actividades lúdicas. El grupo también puede estar formado por 3-5 niños y niñas, según el número que finalmente acuda a la sesión. A cada niño o niña le acompaña un familiar, su padre, su madre u otro familiar de referencia.

Las sesiones se dividen en cuatro partes: 1) los niños/as participan en una actividad estructurada; 2) los niños/as participan en una actividad libre; 3) el familiar comenta a su hijo o hija lo que ha visto mientras el niño/a estaba jugando; 4) los familiares complimentan varios cuestionarios. Mientras un familiar está en la otra sala con el investigador/a principal, el resto de los familiares permanece en la sala de juego cumplimentando cuestionarios.

Estas sesiones se realizan en dos momentos: (a) antes del inicio de las sesiones formativas de padres y madres (Pretest) y (b) después de que los familiares han finalizado su participación en las nueve sesiones del taller (Postest). Estas sesiones de juego/observación se graban en video, a excepción del momento en que los familiares rellenan los cuestionarios.

En la sala de juego están presentes dos investigadores/as. El investigador/a 1 es quien interacciona con los niños/as durante las actividades estructuradas y libres (situaciones 1 y 2) y el investigador/a 2 es la persona encargada de que todo funcione durante la sesión de juego/observación. Una tercera persona del equipo investigador, situada en una sala contigua, se encarga de dar las instrucciones a cada padre o madre para que hable en privado con su hijo o hija sobre lo que ha sucedido durante las sesiones de juego (situación 3: interacción familiar con el niño o niña).

Situación 1. Actividad estructurada

- Por actividad estructurada entendemos cualquier actividad que tenga reglas claras, que son conocidas. No obstante, el investigador/a las recordará antes de iniciar el juego. La actividad elegida es un juego de mesa, en concreto el juego de la oca. Los familiares también están presentes en la sala, sentados a unos 2-3 metros de la mesa en la que están los niños/as jugando. Los familiares disponen de revistas por si quieren distraerse.
- El investigador/a 1 da la bienvenida a los niños/as y a sus familiares y les indica dónde se tienen que situar. Una vez que están todos los niños/as les explica lo que van a hacer y les recuerda las reglas del juego. Cuando finaliza, se separa 1-2 metros de la mesa de juego y observa el juego, interactuando con los niños/as solo si lo considera necesario (ver instrucciones en la situación de actividad libre).

El investigador/a 2 da las siguientes instrucciones a los familiares:

Los niños y niñas van a jugar durante 8-10 minutos a (nombre del juego) y después les dejaremos que elijan el juego que quieran de entre todos los que hemos preparado en este otro lado de la sala. Durante todo este tiempo ***“Ustedes hagan lo que piensen que es mejor para ayudar a su hijo o hija a hacer amigos y amigas y llevarse bien con los otros niños”***. (Si algún familiar hace preguntas, se le contesta “lo que piense que es mejor ...”).

Situación 2. Actividad libre

- Una vez que ha finalizado la actividad estructurada, se inicia la fase de actividad libre. Esta segunda fase dura entre 22-25 minutos. En unas mesas auxiliares cercanas con anterioridad se han preparado 8-10 juegos de mesa (había un poco de todo: memory, construcciones de torre con palos de madera, puzzle normal, puzzle en forma de globo, parchís, juegos de cartas como el uno, incluso juegos que se juegan a dos como el cuatro en raya o hundir la flota, etc.).

- El investigador/a 1 da las siguientes instrucciones a los niños/as:

"Aquí tenéis un montón de juegos. Podéis elegir el que queráis y ponerlo encima de la mesa para jugar" (de esta forma se restringe el espacio y se facilita la grabación).

- El investigador/a 1 se mantiene a un par de metros de distancia de los niños/as y solo interviene: 1) si le preguntan cómo se juega, 2) para recordar alguna regla del juego, 3) para decirles que pueden jugar a lo que quieran; 4) para decirles que vuelvan a la mesa si se alejan y/o permanecen fuera del campo de visión de la cámara; 5) si algunos niños/as se pegan o se insultan entre sí; 6) a los 30 minutos desde el inicio del juego estructurado da por finalizado el juego y les agradece que se hayan portado tan bien.

Familiares cumplimentan los cuestionarios

- Cuando se acaba la fase de actividad libre, el investigador/a 3 invita a un padre/madre a que le acompañe con su hijo/a al despacho de al lado, diciendo que solo serán 10 minutos. Cuando finalizan los acompaña de nuevo a la sala de juego. Cuando llega a la sala de juego le pide a otro padre/madre y a su hijo/a que le acompañen a la sala de entrevista.
- Investigadores/as 1 y 2 se quedan en la sala con los niños/as y los otros familiares. El investigador/a 1 les dice a los niños/as *que pueden seguir jugando a lo que quieran y que si necesitan algo que se lo digan*. Mientras el investigador/a 2 ha habilitado unas mesas para que las familias puedan rellenar los cuestionarios. Les reparte los cuestionarios y les explica cómo cumplimentarlos, y que queda a su disposición para lo que necesiten.
- Ni el investigador/a 1 ni el 2 hacen ningún comentario sobre la entrevista.

Situación 3. Interacción de un padre o una madre con su hijo o hija

- Cuando se acaba la fase de actividad libre, el investigador/a 3 se dirige a las familias y dice:

“Por favor, uno de ustedes y su hijo/a pueden acompañarme al despacho de aquí al lado. Solo serán 10 minutos. Después volverá a la sala y contestará los cuestionarios que están contestando los otros familiares. Mientras este padre/madre contesta los cuestionarios me entrevistaré con una segunda familia y su hijo o hija. Y después con la tercera y la cuarta familia. En total no serán más de 30 minutos”

- Una vez sentados en el despacho se informa de nuevo al familiar de que se va a grabar la escena. Una vez que el familiar da su consentimiento, se le dice.

“Ahora me gustaría que hable con su hijo/a [le dé feedback – le dé su opinión] acerca del comportamiento que su hijo/a ha tenido durante el juego, especialmente sobre sus habilidades sociales, de la manera que mejor le pueda ayudar a hacer amigos y llevarse bien con otros niños.”

- Si la intervención del padre/madre es muy corta, por debajo de los dos minutos, se anima al padre/madre a seguir hablando con su hijo/a.
- Al finalizar la sesión de feedback al hijo/a, el investigador/a 3 les da las gracias a los dos y les dice que no comenten con los otros familiares ni con los niños/as nada de lo ocurrido durante la situación de entrevista, y les acompaña a la sala de juego para que el familiar rellene los cuestionarios y el hijo/a juegue con los compañeros/as o con el investigador/a 1. En el caso de que el familiar hubiera acabado los cuestionarios antes de la entrevista, el investigador/a 3 les agradece su participación y les dice que pueden marcharse o que si quieren pueden despedirse de los otros familiares y niños/as.